

Ferramenta da Terapia do Ferramenta da Terapia Existencial: Prática da Tolerância e Aceitação das Diferenças Individuais

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A prática da tolerância e aceitação das diferenças individuais é uma ferramenta utilizada na Terapia Existencial, voltada para o desenvolvimento da capacidade de compreender, respeitar e conviver harmoniosamente com a diversidade de características, opiniões e experiências entre os seres humanos.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Existencial; Tolerância; Aceitação; Diversidade.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "tolerância" provém do latim "tolerantia", que significa "capacidade de suportar". "Aceitação" deriva do latim "acceptatio", relacionado com "aprovação", "reconhecimento". "Diferença" tem origem no latim "differentia", indicando "distinção", "variedade".

Sinonimologia: 01. Respeito à diversidade individual; 02. Reconhecimento das singularidades humanas.

Neologia: A expressão "prática da tolerância e aceitação das diferenças individuais" é um neologismo técnico da Terapia Existencial.

II. Fatuística

Pensenologia: A prática da tolerância e aceitação das diferenças individuais mobiliza pensenes de compreensão empática, respeito mútuo e solidariedade, favorecendo o desenvolvimento de uma consciência mais ampla e inclusiva.

Fatologia: A prática da tolerância e aceitação das diferenças individuais engloba a reflexão sobre os próprios preconceitos, a valorização da diversidade cultural, étnica, religiosa, sexual e de gênero, o reconhecimento da igual dignidade de todos os

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
seres humanos e o estabelecimento de relações interpessoais baseadas no respeito e na não discriminação.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A prática da tolerância e aceitação das diferenças individuais pode ser potencializada quando aliada a outras abordagens terapêuticas, como a psicoterapia de grupo, a terapia cognitivo-comportamental e a educação para a cidadania.

Principiologia: A prática da tolerância e aceitação das diferenças individuais está alinhada com os princípios da Terapia Existencial, especialmente os de autenticidade, responsabilidade e liberdade.

Tecnologia: A prática da tolerância e aceitação das diferenças individuais pode ser facilitada por meio de técnicas como a escuta ativa, a empatia, o questionamento de crenças limitantes e o desenvolvimento da consciência crítica.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta existencial especializado em promover a tolerância e aceitação das diferenças individuais; o indivíduo em busca de autodesenvolvimento e harmonia interpessoal.

Enciclopédia da Conscienciologia

V. Argumentologia

Exemplologia: A prática da tolerância e aceitação das diferenças individuais pode ser exemplificada pelo reconhecimento e respeito às diversas identidades de gênero e orientações sexuais presentes na sociedade contemporânea, bem como pela valorização da multiculturalidade e pluralidade de crenças religiosas e filosóficas.

Culturologia: A prática da tolerância e aceitação das diferenças individuais reflete os valores da sociedade contemporânea, marcada pela diversidade e pela busca pela igualdade de direitos e oportunidades para todos os seus membros.

VI. Acabativa

Remissologia: Para aprofundamento, consulte os verbetes "Terapia Existencial", "Tolerância", "Aceitação" e "Diversidade" na Enciclopédia da Conscienciologia.

A prática da tolerância e aceitação das diferenças individuais é uma importante ferramenta da Terapia Existencial, que visa promover o entendimento, o respeito e a convivência pacífica entre os seres

Enciclopédia da Conscienciologia
humanos, contribuindo para o desenvolvimento de
uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária.